

Пресняков В.Ф.
Москва, ЦЭМИ РАН

ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МОДЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современных условиях проблемы, с которыми приходится сталкиваться предприятию, а также возможности их эффективного решения, во все большей мере порождаются нарастающим усложнением деловой среды и ускорением происходящих в ней изменений. Предприятиям нужны инструменты, позволяющие рассматривать возможные варианты своего развития и делать выбор. Чтобы создать такой инструментарий для использования на уровне предприятия важно понять, на чем основывается сбалансированное взаимодействие его внутренних подсистем и какова их сравнительная роль в достижении функциональных и целевых характеристик, необходимых для обеспечения успешного функционирования на длительную перспективу.

Первые попытки учесть влияния изменения среды на поведение фирмы были сделаны Р. Саертом и Дж. Марчем, которые предложили процедуру принятия краткосрочных решения в подразделениях фирмы (Cyert, March). И хотя их работа вызвала большой интерес у экономистов, как теоретическое исследование, многие сомневались в возможностях использования такого подхода на практике, главным образом, связанных с использованием в работе понятий нетрадиционных для экономистов. И в последующем каких-либо серьезных продвижений в направлении построения моделей, имеющих прикладное значение, выполнено не было.

Мы предлагаем вернуться к использованию концепции поведения в качестве теоретической базы для моделирования поведения предприятия, направленные на создание инструмента стратегического планирования на предприятии.

При моделировании прежде всего необходимо определиться с составом используемых данных, которые следует использовать для информационного отображения предприятия на текущий момент и в будущем. Очевидно, что финансовые показатели использовать невозможно для будущего. Но и объемные характеристики результатов, которые были достигнуты в прошлой деятельности, использовать нельзя – это будет консервация на будущее существующих характеристик деятельности.

Поэтому нужны данные о характеристиках процессах, а не результатах процессов, и именно характеристики процессов будут меняться. Причем информация, необходимая для решения двух типов задач – обеспечения

функциональной сбалансированности процессов и обеспечения согласованности исполнения процессов участниками для бесконфликтной реализации процессов. Одни задачи направлены на выявление и упорядочивание характеристик процессов, а другие – на преодоление реальных и потенциальных конфликтов между участниками из-за несогласованности их интересов в исполнении процессов даже при полном взаимопонимании сторон относительно желательности и выгоды рассматриваемого варианта действий. Поэтому важно обеспечить такое соответствие процессов, которое порождает достаточно широкое поле бесконфликтного взаимодействия, в рамках которого стороны могли бы регулировать свое поведение с целью поддержания необходимого уровня взаимной заинтересованности участников деятельности предприятия в достижении транзакционного соглашения.

Соответственно решению этих задач будут служить два типа характеристик состояния процессов, в которых должна содержаться данная информация о текущем их состоянии с точки зрения способности исполнения предназначения предприятия (Пресняков, 2022). Вводится понятие «социально-экономическое состояние предприятия», включающее структурированное множество параметров, выражающих качественные оценки участников деятельности предприятия использования в процессах конкретных ресурсов, целей, норм и правил с точки зрения их приемлемости для участников деятельности предприятия. Для мониторинга исполнения предприятием ролей в народном хозяйстве используется понятие «производственно-хозяйственное состояние предприятия», включающее в себя структурированное множество показателей процессов, значения которых должны быть согласованы друг с другом. Социально-экономическое состояние предприятия представляет собой совокупность качественных оценок параметров процессов предприятия с точки зрения приемлемости параметров для участников деятельности предприятия. Неприемлемость параметров процессов для участников влечет конфликты между ними, высокие транзакционные издержки и, в пределе, может приводить к банкротству предприятия.

Основу функционального согласования в хозяйствующем субъекте составляют показатели процессов исполнения предприятием своих ролей в народном хозяйстве. Таких основных ролей три: технологической системы, хозяйствующего субъекта и системы коллективного действия, у каждой из которых есть свой объект регулирования – производственный процесс, активы и участники деятельности предприятия (см. таблицу 1). Этим объектам соответствуют предметные области, в каждой из которых группируются факторные показатели, влияющие на исполнение процессов.

Таблица 1

**Предметные области параметров и экономических показателей
состояния предприятия**

Производственно-хозяйственное состояние		Объекты анализа производственно-хозяйственного состояния предприятия			
		Участники	Хозяйственная деятельность предприятия	Производственный процесс	
Социально-экономическое состояние		Предметные области факторных показателей состояния предприятия			
		Ресурсы	Имущественный вклад участников	Активы	Производственная функция
		Цели	Интересы участников	Хозяйственные установки	Интересы производства
Объекты анализа социально-экономического состояния предприятия	Нормы и правила	Предметные области состояния предприятия	Поведение участников	Результаты хозяйственной деятельности	Регламенты производства

Производственная роль предприятия задается необходимым множеством технологических переделов, осуществляющих превращение ресурсов в продукт.

Хозяйственный роль предприятия состоит в необходимости связать между собой характеристики применяемой технологии с требуемыми количествами потребляемых ресурсов и объемами выпуска.

Роль предприятия как системы коллективного действия юридических и физических лиц, каждый из которых, является обладателем определенного вида ресурса, состоит в мотивации участников вносить свой вклад в совместную деятельность и в формировании поведения всех участников, обеспечивающего достижение целевых результатов.

Изменения в обществе на предприятии касаются хозяйственно-технологических, хозяйственно-управленческих и хозяйственно-организационных процессов и влияют на имущественные отношения между участниками деятельности предприятия, на их мотивации и правовые аспекты их взаимодействий (см. таблицу 1).

В теориях речь идет о трех видах характеристик, определяющих отношения людей и формы организации их совместной жизнедеятельности.

Во-первых, это имущественные отношения участников деятельности предприятия.

Во-вторых, это отношения характеристики целей существования хозяйства и целей участников его деятельности.

В-третьих, это отношения, происхождение которых связано с правилами, взаимодействия участников.

В анализе хозяйственно-технологических процессов объектом исследования являются ресурсы, а предметом – привлечение, хранение и преобразование ресурсов. Объектом хозяйственно-управленческих процессов являются цели, отражающие интересы участников, хозяйственные установки и производственные установки предприятия. Объектом анализа хозяйственно-организационных процессов являются нормы и правила, их исполнения. Предметом анализа является поведение участников деятельности предприятия, формирование хозяйственных результатов и производственные регламенты.

Таким образом каждая предметная область анализа состояния предприятия содержит параметры, оценки которых отражают соответствие характеристик процессов на предприятия требованиям общества, и показатели, значения которых характеризуют уровень соответствия процессов достигнутом в народном хозяйстве лучшим способам исполнения подобных процессов.

Тогда информационно-логическую схему моделирования поведения предприятия можно представить в следующем виде.

Последовательность расчетов по схеме принимает следующий вид.

1. Построение в качестве исходных данных двух типов состояния предприятия -производственно-технологического и социально-экономического.

2. Построение моделей исполнения ролей предприятия. Установить источники исходных данных для моделей. В расчет включаются прогнозируемые изменения характеристик исполнения ролей.

Технологическая роль предприятия направлена на формирование способа производства продукции – выбора технологии (технических) производства, организации производства и организации труда. В совокупности эти три модели определяют (устанавливают) технологическую структуру производства продукции предприятием.

Хозяйственная роль предприятия заключается в формировании условий производства, обеспечивающих реализацию технических и технологических решений и решений, связанных с формированием ресурсной базы производства.

Определяются направления деятельности предприятия в будущем – его миссия, и будущая целесообразная организационно- правовая форма деятельности.

Модель системы коллективного действия должна отражать возможности привлечения к деятельности предприятия потенциальных участников ее деятельности, владельцев определенных факторов труда, влияющих на результаты производства. Она представлена моделями формирования факторов труда, агентных отношений участников, отражающих их цели в процессах совместной деятельности и выбор варианта организационной структуры предприятия.

Результатом будет производственно-технологическое состояние предприятия на конец горизонта планирования. После функционального согласования исполнения ролей необходимо проконтролировать согласование исполнения ролей на предмет согласованности действий участников деятельности предприятия и выявить несогласованности интересов, возникающих между участниками при исполнении каждой роли предприятия. В случае необходимости корректировать функциональные характеристики процессов исполнения ролей.

Результатом будет социально-экономическое состояние предприятия на конец горизонта планирования.

3. Получить окончательный вариант расчетов.

Ниже представлена таблица, в которой показаны принципиальные различия предложенных схем анализа поведения предприятия в текущих и долгосрочных вариантах решений.

Таблица 2

Различия схем принятия решений о поведении предприятия в краткосрочных и долгосрочных решениях

	Схема принятия краткосрочных решений (Cyert, March)	Схема разработки стратегического плана предприятия
Объект моделирования	Технологическая система	Производственный объект
Методология	Индивидуализм	Коллективизм
Горизонт	Текущие решения подразделений предприятия	Долгосрочные решения предприятия
Объект анализа	Решений подразделений. Не требуется согласование	План предприятия. Требуется согласование
Основные понятия	Квазиразрешение конфликта Избежание неопределенности Проблемно-ориентированный поиск Организационное обучение	Роли предприятия в народном хозяйстве Отношения участников деятельности предприятия

Использование концепции поведения позволяет сделать ряд выводов, важных с точки зрения построения модельных систем, описывающих формирование результатов производственной деятельности.

1. Термин "поведение" имеет содержательный смысл только при моделировании производственных объектов, но не технологических систем.

2. Поведение нельзя отождествлять с интересами какой-либо одной группы участников производственной деятельности как в рамках организационных границ производственных объектов разного уровня, так и вне их.

3. Поведение зависит как от принятия, так и от исполнения решения.

Список использованной литературы:

1. Cyert, Richard, and March, James (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

2. Пресняков В.Ф. (2022). Параметры и показатели мониторинга состояния предприятия // Экономика и математические методы. Т. 58. № 3. С. *—*.

3. Presnyakov V.F. (2022). Parameters and indicators of enterprise status monitoring. Economics and Mathematical Methods, 58, 3, *—*.